

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗАХ

Закирова С.Б.

преподаватель кафедры «Логопедия» Ташкентского
государственного педагогического университет имени Низами

Annotasiya: Mazkur maqolada 2020 – 2025 yillarga mo'ljallangan mazkur yo'nalishda tasdiqlangan konsepsiyadan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasalari O'zbekistonda "inklyuziv universitet"ni tashkil etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar va navbatdagi qadamlarni belgilab beradi. Nogironligi bo'lgan bolalar va kattalarning ijtimoiy inklyuziyasi keng tizimli o'zgarishlarni va nogironlarning sog'liqni saqlash, rehabilitatsiya, iqtisodiy va ijtimoiy xavfsizlik bilan bog'liq asosiy ehtiyojlarini qondirish imkonini beradigan institutsional va tarkibiy to'siqlarni bartaraf etadigan ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladi. ko'nikmalarni o'rganish va rivojlantirish, shuningdek, o'z jamoalarida yashash.

Tayanch so'zlar: ta'lim, inklyuziya, O'zbekiston Respublikasi, usullar, shart-sharoitlar, nogironlar, konvensiya, BMT, huquqlar.

Annotation: In this article, following the concept approved for 2020-2025 in this direction, higher education institutions identify priorities and next steps towards an "inclusive university" in Uzbekistan. The social inclusion of children and adults with disabilities requires broad systemic changes and a multi-sectoral approach that removes institutional and structural barriers, allowing persons with disabilities to meet their basic needs related to health, rehabilitation, economic and social security, learning and skills development, and living in their communities.

Key words: education, inclusion, Republic of Uzbekistan, methods, conditions, people with disabilities, convention, UN, rights.

Доступ лиц с инвалидностью к высшему образованию. В Республике Узбекистане разработана Концепция развития системы высшего образования до 2030 года, разработанная исходя из потребностей социальной сферы и отраслей экономики на основе обеспечения прочной интеграции науки, образования и производства в целях улучшения качества образования, подготовки конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, развития международного сотрудничества, а также во исполнение постановления Президента РУз «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования». Концепция определяет стратегические цели, приоритетные направления, задачи, этапы развития высшего образования в Узбекистане на среднесрочную и долгосрочную перспективу и является основанием для разработки отраслевых программ и комплекса мер в данной сфере. Указом Президента Республики от 1 декабря 2017 г. «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью» предусмотрены меры по предоставлению лицам с ограниченными возможностями преимущественных прав при поступлении в вузы. Начиная с 2018–2019 учебного года лицам с инвалидностью I группы или II группы была предоставлена дополнительная 2-процентная квота на поступление в национальные университеты страны. Минимальный балл на вступительных экзаменах также был снижен до 56,7 балла (30% от максимально возможного балла в 189 баллов), чтобы лица с инвалидностью могли получить доступ к системе высшего образования. Принятые абитуриенты с инвалидностью получают стипендию от правительства, но здания университета остаются недоступными для лиц с инвалидностью, а высшие учебные заведения не обеспечивают разумные приспособления для студентов с инвалидностью. Такое отсутствие доступной среды для лиц с инвалидностью создает сегрегацию и дискриминацию по признаку инвалидности в высших учебных заведениях.

Вся проблема заключается в неравном доступе к образованию на ранних стадиях развития детей-инвалидов. Даже при наличии легкого случая инвалидности многие из них вынуждены учиться в специализированных интернатах и колледжах, которые не особо отличаются качеством образования. Из-за физической недоступности и отсутствия разумных приспособлений в средних школах детям инвалидам часто приходится ограничиваться домашним обучением, которое не отвечает общим требованиям к

абитуриентам. Инклюзивное образование в Узбекистане, основанное на обеспечении равного доступа детей с ограниченными возможностями к системе общего образования, все еще находится на ранней стадии развития. Поэтому в условиях неразвитости инклюзивного среднего образования сложно говорить об инклюзивном высшем образовании из-за неравных стартовых позиций абитуриентов с инвалидностью. Еще одной важной проблемой является недоступность и недостаточная подготовленность зданий и сооружений, аудиторий многих университетов к обучению студентов с ограниченными физическими нарушениями. Существующие барьеры в университетах становятся причиной дискриминации студентов с различными формами инвалидности. Все усилия должны быть направлены, прежде всего, на создание беспрепятственного доступа к основным зданиям и сооружениям. Дополнительно предлагается создание при университетах отдельных групп студентов с инвалидностью и приспособивать, к примеру, комнаты на первых этажах общежитий для их учебы. Но студенты с более тяжелой формой физической инвалидности благодаря создающимся дистанционным курсам получают возможность получать высшее образование на дому. Учеба в университете – это не только получение знаний, но и приобретение жизненных и социализационных навыков, и вузы должны обеспечить полное и равное участие студентов с ограниченными возможностями здоровья наряду с другими студентами. Для этого необходимо создать службы поддержки для них, спроектировать и адаптировать основные учебные корпуса и общежития с учетом доступности и универсального дизайна. В итоге, акцент должен быть сделан на устранении барьеров и предоставить доступ студентам с инвалидностью к высшему образованию. Первый шаг на пути к решению проблемы – Президент Узбекистана подписал постановление, в котором отмечается, что Национальное агентство проектного управления при Президенте РУз совместно с Министерством высшего и среднего специального образования разработали и утвердили Положение о порядке осуществления дистанционного обучения в высших образовательных учреждениях, учреждениях послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации кадров.

В Республике Узбекистан одной из важнейших задач, которая стоит перед государством, является дальнейшее развитие инклюзивного образования, а также укрепление материально-технической базы его учреждений. Яркой демонстрацией этой работы является реализация проекта по развитию образования для лиц с ограниченными возможностями, который финансируется за счет кредита Азиатского банка развития. Также, в настоящее время подготовлены и находятся на утверждении государственные программы по укреплению материально-технической базы специализированных школ-интернатов и Республиканский центр социальной адаптации детей, являются организаторами форума целью которого является дальнейшее формирование положительного общественного мнения об инклюзивном образовании. Президент Узбекистана в декабре 2021 г. анонсировал принятие и реализацию специальной программы, направленной на создание дополнительных условий с тем, чтобы лица с инвалидностью ощущали себя неотъемлемой частью общества. Ключевой задачей в документе обозначат переход от медицинского к социальному подходу в установлении инвалидности. Руководством Республики Узбекистан была принята Стратегия развития Республики Узбекистан на 2022– 2026 годы, включающая в себя в 100 тщательно разработанных целей. Одной из которых является цель - Формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью, повышение качества и уровня их жизни. Критически оценивая нашу работу с наиболее уязвимой категорией населения – инвалидами, мы и впредь будем мобилизовать все силы и возможности для того, чтобы они никогда не чувствовали себя одинокими, активно участвовали в общественной и экономической жизни - подчеркивал Президент нашей страны. В этой связи, необходимо дальнейшее продолжение государственной политики в отношении инвалидов в целях обеспечения им равных со всеми другими гражданами Республики Узбекистан

возможностей в реализации прав и свобод, устранения ограничений в их жизнедеятельности, создания благоприятных условий, позволяющих вести полноценный образ жизни, активно участвовать в экономической и политической жизни общества, а также выполнять свои гражданские обязанности.

В условиях нового периода развития в Узбекистане в секторе образования прилагаются значительные усилия для соответствия требованиям социально-экономического развития, что требует большего числа конкурентоспособных специалистов, прошедших подготовку в тех областях, которые соответствуют основным приоритетам рыночной экономики. Система высшего образования Узбекистана в определенной степени не отвечает требованиям в выполнении своей роли двигателя инновационных подходов и генератора новых идей, что необходимо для стимулирования роста современной, основанной на знаниях экономики. В условиях углубления рыночных реформ государственными органами совместно с вузами принимаются меры по обеспечению молодежи равного доступа к высшему образованию. Проблема образования лиц с ограниченными возможностями здоровья является одной из центральной, как для инклюзивного образования, так и для специального. Следует уточнить, что инклюзивное образование – это условия, в которых дети, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, будь они с ограниченными возможностями, либо оставшиеся без семейного воспитания, могут получить образование в тех же условиях, что и остальные. В республике на данный момент вузах, развитию которых государство уделяет не меньше внимания, чем общеобразовательным, в вузах страны начинают создавать условия для обучения лицам с ограниченными возможностями жизни. Этим узбекский опыт развития образования и отличается от многих зарубежных, в которых предпринимались попытки перевести всех студентов с ограниченными возможностями в вузе. Образование студентов с особыми потребностями является одной из основных задач для страны, это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Как видим, в Узбекистане ведется значительная работа по созданию условий жизни, получения образования для лиц с ограниченными возможностями, создана законодательная база для создания условий для дальнейшего развития лиц с инвалидностью, приняты Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020–2025 годах, Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Кроме того, Президентом страны была утверждена Стратегия развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы, включающая всебя формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью, повышение качества и уровня их жизни. Тем не менее социальная инклюзия студентов с инвалидностью требует широких системных изменений и применения много секторального подхода, который устраняет институциональные и структурные препятствия, позволяя лицам с инвалидностью удовлетворять свои основные потребности, связанные со здоровьем, реабилитацией и вспомогательными средствами для реабилитации, экономической и социальной безопасностью, обучением и развитием навыков, а также проживанием в своих сообществах. Стратегия в этом направлении должна быть нацелена как на основные программы социальной защиты и социальных услуг, так и на инвестирование в новые программы и услуги для лиц с инвалидностью: – Так, например, имеется необходимость приведения законодательства и государственных программ в области защиты данной категории граждан в соответствие с положениями и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов; гармонизации системы статистики и сбора данных, касающихся лиц с инвалидностью, на основе общепризнанных международных определений и инструментов; а также укрепления механизмов межведомственной координации и контроля за реализацией положений конвенции ООН о правах инвалидов на национальном уровне. – Для более широкого охвата рекомендуется развитие потенциала местных неправительственных организаций (НПО),

представляющих интересы лиц с инвалидностью. – Важное значение имеет способствование изменению норм и поведения в отношении данной категории граждан, введение в действие принципа универсальной доступной среды (инфраструктуры) для всех, включая лиц с инвалидностью; – Активное развитие социальных служб по уходу за лицами с инвалидностью и внедрение практик по реабилитации пациентов с инвалидностью на уровне местных сообществ на основе рекомендаций ВОЗ, используя существующие общественные структуры, такие как махалли; а также стимулирование практики широкого включения лиц с инвалидностью в системы образования и трудоустройства может стать частью программы по активной социализации лиц с инвалидностью. – Большое значение для более широкого вовлечения к обучению детей и молодежи с ограниченными возможностями имеет решение вопроса недоступности и недостаточной подготовленности зданий и сооружений, аудиторий школ и университетов. – Создание специальных служб поддержки для лиц с ограниченными возможностями будет способствовать социализации и приобретению жизненных навыков.

Список литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан О мерах по подготовке и проведению переписи населения Республики Узбекистан в 2023 году №710 от 11 ноября 2020 г. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5103146>. 2 . Постановление Президента Республики Узбекистан Об организационных мерах по стимулированию занятости социально уязвимых слоев населения №ПП-3782 от 11.06.2018 г.

3. Правительство Республики Узбекистан и агентства ООН (ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ в Узбекистане). Анализ ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане, 22 мая 2019 г.

4. Президент рассказал, какие возможности получают инвалиды в Узбекистане. 03.12.2021.

5 . Приказ Министра народного образования Республики Узбекистан О порядке перевода учащихся с отклонениями в физическом или психическом развитии из одного специализированного образовательного учреждения в другое или в общеобразовательное учреждение для обучения в условиях инклюзивного (интегрированного) образования №2685, 17.06.2015г

TA'LIM MAQSADLARIGA SAMARALI ERISHISHNING OPTIMAL YO'LLARI VA VOSITALARI

Kurbanova Shoira Narzullayevna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada pedagogik texnologiyaga asoslangan treninglarni shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning muhim jihatlari yoritilgan. Yoshlarning muhim hayotiy yutuqlarini va muammolarga o'z munosabatini bildirishini qondirishi, ularga fikr yuritish va o'z fikrini asoslash imkonini berishni ilmiy asoslar bilan bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, innovatsion texnologiya, o'rganish, interaktivlik, strategiya, o'quv samaradorligi.

Аннотация. В статье освещены важные аспекты эффективного использования инновационных образовательных технологий при формировании обучения на основе педагогических технологий. В статье с научной точки зрения описано удовлетворение молодых людей важными жизненными достижениями и выражение их отношения к проблемам, позволяющее им задуматься и обосновать свое мнение.

Ключевые слова: педагогическая технология, инновационная технология, обучение, интерактивность, стратегия, эффективность обучения.

ANNOTATION. The article highlights important aspects of the effective use of innovative educational technologies in the formation of education based on pedagogical technologies. From a scientific point of view, the article describes the satisfaction of young people with important life achievements and the expression of their attitude to problems, allowing them to think and justify their opinion.